

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA MESORREGIONAL POR MEIO DE INDICADORES E CARTOGRAFIA TEMÁTICA

PEDRO LEHN VIOTTI GUIMARÃES¹
GUSTAVO BOURDOT BACK²

¹Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – pedrolehn@hotmail.com

²Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil (Ceped/UFSC) – gustavo.back@ceped.ufsc.br

Uma análise socioeconômica descreve, por meio de indicadores, as condições de uma determinada população em um dado território. Estas condições são um retrato inicial amplo da realidade que serve de referência para auxiliar em decisões sobre questões prioritárias, e na elaboração de estratégias, programas e ações a serem desenvolvidas [1]. Considerando o processo de desenvolvimento científico e tecnológico, [2] apontam que as geotecnologias influenciam, cada vez mais, a forma de levantamento, análise e interpretação de informações espaciais, contribuindo para o conhecimento sistemático das características territoriais. Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo desenvolver uma análise socioeconômica por meio de indicadores e cartografia temática em Sistema de Informações Geográficas (SIG) da mesorregião da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. A análise considerou oito indicadores socioeconômicos: população residente; Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), que representa uma perspectiva acerca do bem-estar da população puramente com base em recursos ou renda que ela pode gerar; Produto Interno Bruto (PIB); PIB *per capita*; Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) arrecadado sobre a propriedade de imóveis; a receita tributária total, proveniente da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria; o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que remete aos recursos transferidos pela União para os estados e municípios conforme a respectiva população; e o esforço fiscal, definido pela relação percentual entre a carga tributária efetiva e o potencial estrutural de arrecadação. Os dados foram organizados em um SIG, permitindo a associação espacial dos indicadores com os municípios da mesorregião. A partir desta organização, foram aplicadas as técnicas de cartografia temática propostas por [3], sendo a representação por figuras geométricas proporcionais aplicada aos indicadores de população residente, PIB, IPTU e FPM; e o método coroplético aplicado aos indicadores de IDH-M, PIB *per capita*, receita tributária total e esforço fiscal. Estas técnicas foram combinadas de modo a representar os indicadores associados em quatro mapas distintos: população e IDH-M (Figura 1); PIB total e PIB *per capita* (Figura 2); IPTU e receita tributária (Figura 3); e FPM e esforço fiscal (Figura 4). A relação entre a população residente e o IDH-M (Figura 1) indica maior proporção à medida que os municípios se aproximam do litoral e da capital, Florianópolis, que é o principal centro urbano, administrativo e econômico da região. Especificamente em termos populacionais, observou-se também a concentração ao longo de importantes rodovias como a BR-101 e a BR-282. A mesma proporção é observada na relação entre o PIB e o PIB *per capita* (Figura 2), a qual indica que Florianópolis, São José e Palhoça contribuem com aproximadamente 82,5% de todo o PIB da mesorregião, enquanto os outros 18 municípios contribuem com os 17,5% restantes de bens e serviços produzidos na economia local. A análise de PIB per capita permitiu identificar o tamanho populacional como um fator determinante na formação do indicador, visto que municípios como São José e Santo Amaro da Imperatriz apresentaram valores elevados em relação à Florianópolis, porém com uma população residente consideravelmente inferior. O mapa que combinou IPTU e receita tributária (Figura 3) destaca a coerência de arrecadação conforme a população e a ocupação da área urbana. Entretanto, algumas exceções são notáveis, como Paulo Lopes e Antônio Carlos, que, apesar de terem menos de 10 mil habitantes, registram arrecadações anuais na ordem de milhões de reais - em torno de 5,5 milhões. Além disso, Governador Celso Ramos, com uma população de 13 mil habitantes, arrecada aproximadamente 63 milhões de reais, valor similar ao de Biguaçu, que possui 58 mil habitantes. Essas disparidades ressaltam a importância do conhecimento e empenho dos municípios em relação ao seu território, uma vez que a cobrança justa e eficiente do IPTU depende de uma base cartográfica de qualidade e atualizada. Assim, comparativamente, os municípios que possuem cadastro técnico eficiente, mesmo sendo grandes e possuindo uma economia diversificada, como Florianópolis e São José, demonstram maior eficiência na arrecadação do imposto. Ao confrontar o mapa de IPTU e receita tributária (Figura 3) e o de FPM e esforço fiscal (Figura 4), nota-se a tendência natural dos municípios que arrecadam mais IPTU serem os com maiores arrecadações tributárias no todo. No entanto, como a receita tributária é composta por outros impostos, esse padrão está fortemente relacionado às principais atividades econômicas de cada município. Isso é evidente em Biguaçu, onde a arrecadação total de tributos é uma das maiores da mesorregião, mas a participação do IPTU nessa arrecadação é de apenas 26%. Em contraste, em São

Bonifácio, município com menor contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB) da região, a participação do IPTU é de 41,5%. Por fim, observou-se no mapa da Figura 4 que com exceção de Governador Celso Ramos, os municípios cujo esforço fiscal se aproxima ou ultrapassa 1,0 são os mais populosos da mesorregião. Essa tendência pode estar relacionada ao fato de que uma população maior está associada a uma maior oferta de empregos e, conseqüentemente, a uma maior diversidade econômica. Outro ponto a ser destacado é que os municípios com um esforço fiscal acima de 1,0 geralmente estão nas proximidades da capital, que é a cidade mais populosa da mesorregião e um polo do setor de serviços da região. O estudo conclui, portanto, que os dados sugerem que a Grande Florianópolis é uma mesorregião com desenvolvimento socioeconômico avançado, refletido nos altos índices de IDH-M e PIB. A gestão eficiente dos recursos financeiros contribui para a manutenção e melhoria das condições de vida da população. No entanto, o estudo também ressalta a necessidade de políticas públicas que continuem a promover o desenvolvimento equilibrado, garantindo que todas as áreas da mesorregião possam beneficiar-se desse crescimento. A cartografia temática utilizada no estudo mostrou-se uma ferramenta eficaz para visualizar e analisar os dados socioeconômicos, facilitando a identificação de áreas prioritárias para intervenções governamentais e investimentos futuros.

Figura 1 – Mapa da população e IDH-M dos municípios da mesorregião.

Fonte: Autores (2024).

Figura 2 – Mapa do PIB total e PIB *per capita* dos municípios da mesorregião.

Fonte: Autores (2024).

Figura 3 – Mapa de IPTU e receita tributária dos municípios da mesorregião.

Fonte: Autores (2024).

Figura 4 – Mapa de FPM e esforço fiscal dos municípios da mesorregião.

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: Análise espacial; Sistema de Informações Geográficas (SIG); Mapas temáticos; Indicadores socioeconômicos.

Referências

- [1] LIMA, L.; ANDRADE, M.; BARCELOS, V. Diagnóstico Socioeconômico como instrumento de gestão regionalizada e participativa. In: **Congresso Consad De Gestão Pública**, 6, Brasília/DF, 2013
- [2] TALASKA, A.; TALASKA, C. **Incidência de covid-19 (Sars-Cov-2) e fluxos de deslocamentos para serviços de saúde na Região AMAUC:** Geotecnologias aplicadas aos estudos demográficos. Instituto Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC). 2020.
- [3] REGINATO, V. S. R.; BOZIO, A. F.; NAPPI, J. V. H. V. L. ; MELIANI, P. F. A Cartografia Temática Na Representação Da Difusão Da COVID-19: Estudo De Caso No Estado De Santa Catarina Entre 12/03/2020 E 09/08/2020. In: Luís Paulo Souza e Souza. (Org.). **COVID-19 no Brasil: Os Múltiplos Olhares da Ciência para Compreensão e Formas de Enfrentamento** 4. 1ed.Ponta Grossa: Atena Editora, 2020b, v., p. 83-95.